

Статьи Хмельника С.И. в журнале "Доклады независимых авторов"

ssn	MyNum	Наименование	№	Link DOI	№	Link Academy	ORCID	Volume	File	Ранг	Link LIB
2203	584	Силы Кориолиса как движущие силы в плавании морских животных	8248623	https://doi.org/10.26907/2203-584	105610528	https://www.izda.net/doi/10.26907/2203-584	no	58	200	588.00	http://izda.net/doi/10.26907/2203-584
2176	575	Исправление электродинамики	7491777	https://doi.org/10.26907/2176-575	93922483	https://www.izda.net/doi/10.26907/2176-575	yes	57	160	578.40	http://izda.net/doi/10.26907/2176-575
2192	576c	Новые уравнения для волчка. Вторая редакция.	7913168	https://doi.org/10.26907/2192-576c	105116678	https://www.izda.net/doi/10.26907/2192-576c	yes	57	182	578.18	http://izda.net/doi/10.26907/2192-576c
2152	572r	К теории плоской катушки	7357935	https://doi.org/10.26907/2152-572r	89409833	https://www.izda.net/doi/10.26907/2152-572r	yes	56	168	568.32	http://izda.net/doi/10.26907/2152-572r
2167	574	Уравнение и закон электромагнитной индукции Фарадея – теория и практика	7385940	https://doi.org/10.26907/2167-574	91527832	https://www.izda.net/doi/10.26907/2167-574	yes	56	180	568.20	http://izda.net/doi/10.26907/2167-574
2166	573	Взлет и падение векторного потенциала	7358032	https://doi.org/10.26907/2166-573	91525674	https://www.izda.net/doi/10.26907/2166-573	yes	56	188	568.12	http://izda.net/doi/10.26907/2166-573
2124	562	Refine Bio-Savar-Laplace law	6110639	https://doi.org/10.26907/2124-562	61583164	https://www.izda.net/doi/10.26907/2124-562	yes	55	5	559.95	http://izda.net/doi/10.26907/2124-562
2125	563	Photon structure	5733304	https://doi.org/10.26907/2125-563	63802538	https://www.izda.net/doi/10.26907/2125-563	yes	55	13	559.87	http://izda.net/doi/10.26907/2125-563
2131	458	Fourth Electromagnetic Induction	5887980	https://doi.org/10.26907/2131-458	69179648	https://www.izda.net/doi/10.26907/2131-458	yes	55	19	559.81	http://izda.net/doi/10.26907/2131-458
2132	566	Electric charge of a photon	5893382	https://doi.org/10.26907/2132-566	69178588	https://www.izda.net/doi/10.26907/2132-566	yes	55	27	559.73	http://izda.net/doi/10.26907/2132-566
2136	568	The Lorentz force is a consequence of the system of Maxwell equations	6320945	https://doi.org/10.26907/2136-568	72703071	https://www.izda.net/doi/10.26907/2136-568	yes	55	30	559.70	http://izda.net/doi/10.26907/2136-568
2168	573	Takeoff and fall of vector potential	7386083	https://doi.org/10.26907/2168-573	91946010	https://www.izda.net/doi/10.26907/2168-573	yes	55	40	559.60	http://izda.net/doi/10.26907/2168-573
2153	572e	To the theory of a flat coil	7916396	https://doi.org/10.26907/2153-572e	89630327	https://www.izda.net/doi/10.26907/2153-572e	yes	55	48	559.52	http://izda.net/doi/10.26907/2153-572e
2175	574	Faraday's equation and law of electromagnetic induction - theory and practice	7385968	https://doi.org/10.26907/2175-574	91945616	https://www.izda.net/doi/10.26907/2175-574	yes	55	59	559.41	http://izda.net/doi/10.26907/2175-574
2177	575	Fix of electrodynamics	7495432	https://doi.org/10.26907/2177-575	94009524	https://www.izda.net/doi/10.26907/2177-575	yes	55	67	559.33	http://izda.net/doi/10.26907/2177-575
2178	576a	New equations for the spinning top	7578900	https://doi.org/10.26907/2178-576a	95845325	https://www.izda.net/doi/10.26907/2178-576a	yes	55	88	559.12	http://izda.net/doi/10.26907/2178-576a
2122	562	Уточнение закона Био-Савара-Лапласа	6110809	https://doi.org/10.26907/2122-562	61483128	https://www.izda.net/doi/10.26907/2122-562	yes	54	144	548.56	http://izda.net/doi/10.26907/2122-562
2123	563	Структура фотона	5733295	https://doi.org/10.26907/2123-563	63802897	https://www.izda.net/doi/10.26907/2123-563	yes	54	154	548.46	http://izda.net/doi/10.26907/2123-563
2133	566	Электрический заряд фотона	5893394	https://doi.org/10.26907/2133-566	69178023	https://www.izda.net/doi/10.26907/2133-566	yes	54	160	548.40	http://izda.net/doi/10.26907/2133-566
2135	568	Сила Лоренца – следствие системы уравнений Максвелла	6320965	https://doi.org/10.26907/2135-568	72703636	https://www.izda.net/doi/10.26907/2135-568	yes	54	163	548.37	http://izda.net/doi/10.26907/2135-568

2140	569	Четыре силы в механике	7004069	https://doi.	85119896	https://www.	yes	54	174	548.26	http://izda
2150	571	Трехфазная электрическая машина и магнитное пересоединение	7004171	https://doi.	85081002	https://www.	yes	54	179	548.21	http://izda
2108	559	Решение уравнений Максвелла для цилиндрической волны в вакууме						53	115	538.85	http://izda
2109	560	Решение уравнений Максвелла для провода с переменным током						53	127	538.73	http://izda
2110	517	Новый подход к проектированию антенн (вторая редакция)						53	134	538.66	http://izda
2079	551e	To the problem on vacuum structure	4386505	https://doi.	44793504	https://www.	yes	52	33	529.67	http://izda
2078	552e	On the nature of electric charge and static electric field	4386511	https://doi.	44793707	https://www.	yes	52	44	529.56	http://izda
2082	554e	Theoretical substantiation of the Meissner effect	4395133	https://doi.	44793376	https://www.	yes	52	51	529.49	http://izda
2084	555e	Wave equation is NOT an electromagnetic wave equation	4454574	https://doi.	44947026	https://www.	yes	52	59	529.41	http://izda
2096	549e	Mathematical description of Euler disk and experiments with him	4705474	https://doi.	47013838	https://www.	yes	52	65	529.35	http://izda
2100	559	Solving Maxwell's Equations for a Cylindrical Wave in Vacuum	5623788	https://doi.			yes	52	75	529.25	http://izda
2114	560	Solving Maxwell's Equations for AC Wire	5567191	https://doi.			yes	52	87	529.13	http://izda
2063	550	О природе сильных взаимодействий	4065467	https://zeno	44227095	https://www.	yes	51	5	519.95	http://izda
2064	547r2	К обоснованию принципа Маха (вторая редакция)	4065479	https://zeno	44227136	https://www.	yes	51	16	519.84	http://izda
2065	545r2	Квантовая механика: частица – объемная стоячая волна (вторая часть)	4065487	https://zeno	44227168	https://www.	yes	51	20	519.80	http://izda
2074	551r	К вопросу о структуре вакуума	4164972	https://zeno			yes	51	32	519.68	http://izda
2077	552r	О природе электрического заряда и статического электрического поля	4244299	https://zeno			yes	51	44	519.56	http://izda
2081	554	Теоретическое обоснование эффекта Мейснера	4394047	https://zeno			yes	51	52	519.48	http://izda
2085	555r	Волновое уравнение - НЕ уравнение электромагнитной волны	4479941	https://doi.	44947074	https://www.	no	51	138	518.62	http://izda

2048	516dr2	Космические полеты и импульс электромагнитного поля						50	5	509.95	http://izda
2042	541r	Уравнения движения одиночного заряда в вакууме	3953760	https://zeno			yes	50	32	509.68	http://izda
2044	542r	Излучение равномерно движущегося заряда	3957392	https://zeno			yes	50	38	509.62	http://izda
2046	543r	О распространении коронавируса в воздухе	3979308	https://zeno	43841191	https://www	yes	50	45	509.55	http://izda
2050	545r	Квантовая механика: частица – объемная стоячая волна	3988252	https://zeno	44016885	https://www	yes	50	52	509.48	http://izda
2052	547r	К обоснованию принципа Маха	4001531	https://zeno	44016838	https://www	yes	50	55	509.45	http://izda
2054	548r	Реабилитация модели атома Резерфорда	4024950	https://zeno	44016812	https://www	yes	50	59	509.41	http://izda
2051	546	Новые уравнения для волчка	4047902	https://zeno			yes	50	65	509.35	http://izda
2056	549	Математическое описание диска Эйлера	4047923	https://zeno			yes	50	75	509.25	http://izda
2030	539de	Coriolis Force and centrifugal force in electrodynamics and mechanics	3906629	https://zeno	43296287	https://www	yes	49	5	499.95	http://izda
2041	541e	Equations of motion of a single charge in vacuum	3953747	https://zeno			yes	49	12	499.88	http://izda
2043	542e	Radiation of a uniformly moving charge	3957345	https://zeno			yes	49	17	499.83	http://izda
2047	543e	The spread of coronavirus in the air	3981204	https://zeno	43841116	https://www	yes	49	24	499.76	http://izda
2053	547e	To substantiate Mach's principle	4066505	https://zeno	44016641	https://www	yes	49	32	499.68	http://izda
2064	548e	Rehabilitation of Rutherford's Atom Model	4024934	https://zeno	44016563	https://www	yes	49	36	499.64	http://izda
2049	545e	Quantum mechanics: a particle is a volumetric standing wave	3988169	https://zeno	44016679	https://www	yes	49	43	499.57	http://izda
2067	545a2	Quantum mechanics: a particle is a volumetric standing wave (the second part)	4122360	https://zeno	44252892	https://www	yes	49	46	499.54	http://izda
2068	550e	On the nature of strong interactions	4122344	https://zeno	44256529	https://www	yes	49	57	499.43	http://izda
2015	516dr	Теоретическое обоснование патента	3703313	https://zeno			yes	48	5	489.95	http://izda
2016	532dr	К обоснованию гомеопатии	3707870	https://zeno	42867143	https://www	yes	48	31	489.69	http://izda

2017	534dr	Передача информации в биологических системах по водной и воздушной среде	3712916	https://zeno	43047312	https://www	yes	48	38	489.62	http://izda
2018	535dr	Поток энергии и импульс статического электромагнитного поля	3707863	https://zeno	43051640	https://www	yes	48	51	489.49	http://izda
2019	536dr	Обратимость униполярной индукции	3707855	https://zeno	43051693	https://www	yes	48	62	489.38	http://izda
2031	539dr	Сила Кориолиса и центробежная сила в электродинамике и механике	3900260	https://zeno	43296363	https://www	yes	48	67	489.33	http://izda
2010	516de	Theoretical Explanation of Patent "DEVICE FOR CONVERTING ELECTROMAGNETIC MOMENTUM TO MECHANICAL MOMENTUM"	3676501	https://zeno			yes	47	5	479.95	http://izda
2011	532de	To the rationale for homeopathy			43047179	https://www		47	30	479.70	http://izda
2013	533	The flow of energy and the momentum of a static electromagnetic field	3678681	https://zeno	43051016	https://www	yes	47	41	479.59	http://izda
2020	534de	Information transfer in biological systems by water and air	3712924	https://zeno	42867207	https://www	yes	47	52	479.48	http://izda
2000	528	Решение уравнений Максвелла для вращающегося ферромагнитного провода	3827740	https://zeno	43051407	https://www	yes	46	161	468.39	http://izda
2001	525d	Электромагнитный хранитель энергии и информации	3827757	https://zeno	43051446	https://www	yes	46	166	468.34	http://izda
1173	523d	Левитация вращающихся дисков	3937550	https://zeno		z		45	136	458.64	http://izda
1174	520d	Спиральная структура электромагнитных волн и стационарных электромагнитных полей						45	144	458.56	http://izda
1153	293d	Гравитационная антенна						44	140	448.60	http://izda
1155	517d	Новый подход к проектированию	3557671	https://zeno			yes	44	148	448.52	http://izda
1120	509ad	A Method and System for Braking of Flying Objects	4165232	https://zeno			yes	43	5	439.95	http://izda
1123	503.ed2	Hexagonal storm on Saturn	1306963	https://zeno			yes	43	111	438.89	http://izda
1124	508.ed2	Mathematical model of a plasma crystal	1306959	https://zeno			yes	43	127	438.73	http://izda

1125	517ed	New solution of Maxwell's equations for spherical wave in the far zone	1342709	https://zeno				43	137	438.63	http://izda
1994	512ed	New solution of Maxwell's equations for spherical wave	нет					43	150	438.50	
1113	298rd	Метод и алгоритм расчета турбулентных течений	1306883	https://zeno			yes	42	108	428.92	http://izda
1074	509rd	Метод и система для торможения летающих объектов	4165167	https://zeno			yes	41	6	419.94	http://izda
1087	512d	Новое решение уравнений Максвелла для сферической волны	1342529	https://zeno			yes	41	146	418.54	http://izda
1088	507d	Почему облака не падают?	3977607	https://zeno			yes	41	162	418.38	http://izda
1058	508dr	Математическая модель плазменного кристалла						40	184	408.16	http://izda
1035	476d	Воздух как источник электроэнергии	1318487	https://zeno			yes	39	154	398.46	http://izda
1036	482d	Трансформатор с емкостным сопротивлением (источник энергии и метод расчета)	1318493	https://zeno	yes7c???		yes	39	162	398.38	http://izda
1037	503dr	Шестиугольный шторм на Сатурне	1318497	https://zeno			yes	39	179	398.21	http://izda
1016	519	Морские течения и гравитомagnetизм	3979663	https://zeno			yes	38	119	388.81	http://izda
1017	312dr	Необычный фонтан и гравитомagnetизм	3981013	https://zeno	yes7c???		yes	38	129	388.71	http://izda
1018	258d	О потоке воды в воронку и из трубы	3979276	https://zeno	yes7c???		yes	38	139	388.61	http://izda
1019	498dr	Уравнение водоворота	3982658	https://zeno	yes7c???		yes	38	150	388.50	http://izda
984	510d	Invertibility Solution of Maxwell's Equations			yes4???		yes	37	90	379.10	http://izda
1040	462dr	Математическая модель вихря Тейлора	3981047	https://zeno	28905097	https://www	yes	36	103	368.97	http://izda
965	430dr	О теоретическом обосновании эффекта Ранка\ 112	3981093	https://zeno			yes	36	112	368.88	http://izda
966	471dr	Электромагнитная волна в диэлектрической и магнитной цепи переменного тока\ 124				я		36	124	368.76	http://izda
967	472dr	Электромагнитная волна в заряженном конденсаторе\ 137						36	137	368.63	http://izda

968	473dr	Электромагнитная волна в сферическом конденсаторе и природа Земного магнетизма \ 147	3937557	https://zeno			z		36	147	368.53	http://izda
932	460d	Вторая структура постоянного тока	3937569	https://zeno			z		35	92	359.08	http://izda
933	464d	Второе решение уравнений Максвелла	3937578	https://zeno			z		35	105	358.95	http://izda
934	469	Эксперимент, подтверждающий существование материи	5877773	https://zeno					35	120	358.80	http://izda
908	410rd	Гравитомagnetизм: природные явления, эксперименты, математические модели							34	184	348.16	http://izda
909	411dr	Источник консервативных сил совершает работу на замкнутой траектории							34	190	348.10	http://izda
913	287d	Двигатель Клема. Обоснование и проектирование.							34	216	347.84	http://izda
914	452rd	Регулируемый океанский водоворот - генератор электроэнергии							34	223	347.77	http://izda
768	470d	Структура постоянного тока	z						33	110	338.90	http://izda
769	493d	Структура потока электромагнитной энергии в проводе с постоянным током	z						33	121	338.79	http://izda
770	494d	Математическая модель электрического торнадо	z		28917707	https://www			33	129	338.71	http://izda
771	479d	Математическая модель песчаного вихря	3982762	https://zeno			yes		33	141	338.59	http://izda
772	477d	Дополнение к математической модели песчаного вихря	3982768	https://zeno			yes		33	152	338.48	http://izda
766	478d	Неволновая математическая модель водного солитона	3550583	https://zeno			yes		33	162	338.38	http://izda
765	480d	Математическая модель водного и песчаного цунами	3979686	https://zeno			yes		33	169	338.31	http://izda
767	468d	Математическая модель шаровой молнии	z						33	179	338.21	http://izda
741	465d	Поток электромагнитной энергии в проводнике с постоянным током	я						32	218	327.82	http://izda

728	488	Математическая и программная модель электроинтегратора	4819553	https://zeno			yes	31	5	319.95	http://izda
736	458d	Четвертая электромагнитная индукция	5887575	https://zeno			yes	31	197	318.03	http://izda
883	438dr	Силы Лоренца, Ампера и закон сохранения импульса. Количественный анализ и следствия.	я					30	152	308.48	http://izda
884	436dr	Сила Хмельника	я					30	160	308.40	http://izda
885	433dr	Принцип обратимости в униполярных машинах Фарадея	я					30	167	308.33	http://izda
876	450d	К объяснению экспериментов Томилина						29	173	298.27	http://izda
877	435d	Объяснение эффекта Губера		я				29	176	298.24	http://izda
860	405d	Computer for operations with Functions	3549597	https://zeno			yes	28	25	289.75	http://izda
865	417de	GTR and Perpetuum Mobile Rehabilitation	3549450	https://zeno			yes	28	82	289.18	http://izda
866	443	More on Experimental Clarification of Maxwell-similar Gravitation Equations	3549469	https://zeno			yes	28	104	288.96	http://izda
867	425de	To the Question of Intranuclear Forces	3549473	https://zeno	28917731	https://www	yes	28	125	288.75	http://izda
868	402d	Unsupported Motion Without Violating the Laws of Physics	3549487	https://zeno			yes	28	133	288.67	http://izda
869	438de	Lorentz Force, Ampere Force and Momentum Conservation Law Quantitative. Analysis and Corollaries.	3549515	https://zeno			yes	28	145	288.55	http://izda
870	436de	Khmelnik Force	3549537	https://zeno			yes	28	153	288.47	http://izda
871	433de	Invertibility Principle in Faraday Unipolar Machines	3549582	https://zeno			yes	28	160	288.40	http://izda
873	449d	Flying Crane						28	180	288.20	http://izda
837	429d	Источник энергии в дипольном генераторе Дональда Смита	1318262	https://zeno			yes	27	105	278.95	http://izda
838	425dr	К вопросу о внутриядерных силах	1318293	https://zeno	28917708	https://www	yes	27	127	278.73	http://izda
839	228d	Летательный аппарат на основе эффекта Бифельда-Брауна	3757985	https://zeno			yes	27	136	278.64	http://izda
842	403d	Летающий подъемный кран						27	202	277.98	http://izda

832	417dr	ОТО и реабилитация вечного двигателя						26	185	268.15	http://izda
709	318d	Инерциоид Толчина и ОТО	3980910	https://zeno	28917726	https://www	yes	25	47	259.53	http://izda
701	317	Еще о дополнительных силах (неньютоновских) взаимодействия небесных тел	3551391	https://zeno			yes	24	149	248.51	http://izda
610	315d	Униполярный двигатель Фарадея и закон сохранения импульса						23	5	239.95	http://izda
710	319d	Еще об экспериментальном уточнении максвеллоподобных уравнений гравитации						23	62	239.38	http://izda
586	313d	К теории хранителя вечного движения	1318589	https://zeno	28917710	https://www	yes	23	144	238.56	http://izda
593	311d	О скорости распространения гравитационного воздействия	3977400	https://zeno			yes	23	152	238.48	http://izda
559	306	The Calculation of electric direct current circuits with diodes						22	5	229.95	http://izda
566	307d	The Emergence Mechanism and Calculation Method of Turbulent Flows	3980773	https://zeno			yes	22	14	229.86	http://izda
564	308d	To the Theory of Perpetual Motion Holder	z		28917736	https://www		22	66	229.34	http://izda
563	309d	Experimental Clarification of Maxwell-similar Gravitation Equations						22	74	229.26	http://izda
598	298rd	Механизм возникновения и метод расчета турбулентных течений	5034543	https://zeno	28917737	https://www	yes	21	11	219.89	http://izda
600	299d	Безопорное движение без нарушения физических законов	3980939	https://zeno			yes	21	45	219.55	http://izda
601	300	Дополнительные силы взаимодействия небесных тел	3551381	https://zeno			yes	21	57	219.43	http://izda
614	304	Звук и гравитация	3713438	https://zeno			yes	21	65	219.35	http://izda
576	305	О полете дисков Серла						21	77	219.23	http://izda
602	301	Экспериментальное уточнение максвеллоподобных уравнений гравитации						21	84	219.16	http://izda
604	302	Активное поле пчелиных сот	3713284	https://zeno			yes	21	113	218.87	http://izda
605	303	К теории лозоходства	3713409	https://zeno			yes	21	125	218.75	http://izda

670	293	Детектирование гравитационных волн	1305283	https://zeno			yes	20	137	208.63	http://izda
673	294	Электромагнитное поле пирамиды						20	155	208.45	http://izda
674	283d	Энергетика трансформатора Тесла						20	170	208.30	http://izda
556	282	Расчет статических электрических и магнитных полей на основе вариационного принципа	3713253	https://zeno			yes	19	214	197.86	http://izda
382	266dr	Энергетические процессы в бестопливных электромагнитных генераторах						18	222	187.78	http://izda
344	251da	Principle Extremum of full Action	3566575	https://zeno	28917712	https://www	yes	17	69	179.31	http://izda
345	260	The existence and the search method for global solutions of Navier-Stokes equation						17	79	179.21	http://izda
346	261.d	Principle Extremum of full Action in Electrodynamics	3566517	https://zeno			yes	17	112	178.88	http://izda
320	257	Существование глобального решения уравнений Навье-Стокса для сжимаемой жидкости	5036422	https://zeno			yes	16	8	169.92	http://izda
298	250	Существование и метод поиска глобального решения для уравнений Навье-Стокса	5036453	https://zeno			yes	15	5	159.95	http://izda
310	251dr	Принцип экстремума полного действия						15	196	158.04	http://izda
293	174d	Функционал для энергосистем						14	176	148.24	http://izda
218	225	Система вечного и надежного хранения персональной информации и ДНК						13	29	139.71	http://izda
228	245	Еще об условиях существования продольной энергозависимой электромагнитной волны	3946624	https://zeno			yes	13	165	138.35	http://izda
229	246.1	Природа и расчет сил в генераторе Серла						13	170	138.30	http://izda
192	240	Условия существования продольной энергозависимой электромагнитной волны						12	148	128.52	http://izda

193	238	Структура электромагнитного поля в окрестности электромагнита						12	165	128.35	http://izda
195	255d	Конструирование летательных аппаратов на основе эффекта Бифельда-Брауна						12	210	127.90	http://izda
175	227.2	Продольная электромагнитная волна как следствие интегрирования уравнений Максвелла						11	163	118.37	http://izda
177	230	Продольная волна в теле движущегося постоянного магнита						11	196	118.04	http://izda
164	241	О притяжении постоянных магнитов						10	222	107.78	http://izda
179	222d	Компьютер, соблюдающий принципы						9	6	99.94	http://izda
183	223	О поиске научно-технической информации в Интернете						9	92	99.08	http://izda
109	212	Еще о кодировании функций						8	83	89.17	http://izda
110	213	Продольные волны постоянного магнита						8	193	88.07	http://izda
111	214	К вопросу о «магнитных стенах» в экспериментах Роцина-Година						8	206	87.94	http://izda
97	208d	Discrete filtration of Multivariate Correlated Nonstationary Processes	3828873	https://zeno			yes	7	6	79.94	http://izda
101	209d	Positional Codes of complex Numbers and Vectors	3828875	https://zeno			yes	7	19	79.81	http://izda
102	210	Analysis of Energy Processes in Searle's Generator	1318873	https://zeno			yes	7	80	79.20	http://izda
98	211	Maintenance of Power Steam Turbine	3828893	https://zeno			yes	7	98	79.02	http://izda
94	007d	Кодирование функций						6	6	69.94	http://izda
95	244	Энергетические процессы в генераторе Серла	3946336	https://zeno			yes	6	70	69.30	http://izda
93	200	К вопросу о волнах плотности в кольцах Сатурна						6	227	67.73	http://izda
77	197	Кодирование геометрических фигур						5	5	59.95	http://izda
78	198	К вопросу об источнике энергии в генераторе Серла	3946317	https://zeno			yes	5	73	59.27	http://izda
64	159	Позиционное кодирование						4	6	49.94	http://izda

